

**ГРАММАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СОБИРОВА УМИДА ХУСИНБАЙ КИЗИ**

Магистрант по специальности Дошкольное образование (рус)

Ургенчский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607368>

Аннотация. В настоящее время в дошкольных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан, на основе 5 важных инициатив, учебной программы “государственные требования”, “первый шаг” детям передаются знания, умения и навыки. В формировании подрастающего подрастающего поколения как полноценного человека дошкольная образовательная организация является основой начального образования. В связи с этим в МТТ гораздо шире рассматривается возможность формирования у детей речевой культуры путем выявления у детей талантов и способностей, а также повышения их интереса к художественной литературе, широкой пропаганды чтения.

Ключевые слова: речь, устная речь, общение, мысль, язык, языковые средства, культура общения, психологический процесс.

Формирование речи детей дошкольного возраста с грамматической стороны осуществляется по принципу овеществления.

Всестороннее развитие ребенка осуществляется только на основе усвоения им многовекового опыта человечества благодаря общению со взрослым, который является хранителем его человеческого опыта, знаний, способностей и культуры. А практическое применение этого процесса возможно только через самое важное средство человеческого общения – язык. Одной из основных задач при воспитании детей дошкольного возраста является обучение детей родному языку, развитие их речи и приучение к речевому отношению, общению.

В дошкольной образовательной организации реализуются следующие специальные частные задачи по развитию речи детей:

1. Знакомить детей с окружающим миром, развивать и обогащать их речь
2. Формирование грамматической стороны речи
3. Воспитание звуковой культуры речи
4. Формирование разговорной речи (диалога)
5. Учить рассказывать (формировать монологическую речь).
6. Знакомство детей с художественной литературой
7. Подготовка детей к элементарной грамотности

Эти задачи распределяются по возрастным и индивидуальным особенностям детей в каждой группе следующим образом.

В малых группах:

1. Знакомство с окружающим миром, развитие речи, обогащение словарного запаса ребенка
2. Формирование грамматической стороны речи
3. Воспитание звуковой культуры речи
4. Формирование разговорной речи (диалога)
5. Введение в художественную литературу

В этой группе предписано давать начальные знания по обучению повествованию (в монологической речи). Дети младшей группы, услышав рассказ воспитателя, должны уметь отвечать на его вопросы, участвовать в беседах по картинкам на темы, а также уметь рассказывать ранее услышанные сказки и рассказы, восстанавливая их в памяти и не искажая их содержания.

Знакомство детей с окружающим миром, развитие их речи, пополнение словарного запаса-один из важнейших аспектов этих этапов. Потому что работа над словарем осуществляется путем ознакомления детей с окружающим миром. В процессе ознакомления их с окружающими предметами, явлениями, растениями, животным миром, трудом взрослых и т.д. мы излагаем названия предметов, их качества, свойства, характер словами. Например, зеркала, расчески, мыло, зубные щетки и щетки для одежды, коврики, полки, кровати, комнатные растения, которые обозначают предметы по названию. Морковь, капуста, репа, огурцы, баклажаны, растения, деревья, цветы, трава и т. д., означающие названия овощей, фруктов, яблок, груш, вишни, сливы и хакозо .

Слова большой, маленький, красный, желтый, синий, голубой, белый, черный, горячий, холодный, сладкий, горький и хакодзо, обозначающие петуха, курицу, лошадь, корову, собаку, кошку, овцу, осла и их детей из числа домашних животных, вводятся в их словарь в процессе ознакомления детей с окружающей средой. Благодаря этому увеличивается их словарный запас и развивается речь.

Формирование грамматической стороны речи-это словарный запас, строительный материал языка. С другой стороны, грамматика определяет вариации слов в предложении и способы их соединения. Кроме того, грамматика определяет модель построения языка (слово, словообразователь и модификатор слов).

Ребенок слышит от окружающих речь, сформированную с грамматической стороны, вместе с пониманием значения услышанного слова овладевает грамматической стороной языка, усваивает его модель.

Для воспитания звуковой культуры речи ребенок прежде всего должен овладеть звуковой стороной языка, то есть правильно произносить звуки. Работа над звуковой стороной речи основана на фонетике и орфоэпии узбекского языка. Ребенок учится правильно использовать ударение в словах, подражая взрослым. Овладевает интонационной стороной родного языка и привыкает правильно произносить слова. Если воспитатель не обращает внимания на дефекты речи ребенка, звукопроизношения, тона и темпа, дикции (четкая, ослиная речь), на содержательность и выразительность речи, ребенок, посещающий школу с такими дефектами, не сможет усвоить предоставленные знания. Это также окажет негативное влияние на его будущий независимый образ жизни. Речь ребенка с нарушениями речи будет непонятна окружающим. Ему трудно выражать свое мнение, ему стыдно, и в результате он становится молчаливым придурком, пытаясь не говорить. Все это также влияет на его психическое развитие.

Формирование разговорной речи (диалога) обучение разговорной речи (диалога) имеет большое значение в познавательно-воспитательной работе детей. Разговор с детьми дошкольного возраста-важнейшая рабочая задача выявления и систематизации понятий, образующихся в результате их повседневной деятельности и наблюдения за различными событиями и явлениями. Формирование разговорной речи у ребенка заключается в том, чтобы слушать и объяснять чужую речь, поощрять речь, отвечать и задавать вопросы (задавать вопросы). Уровень развития разговорной речи ребенка зависит от его словарного запаса в том месте, где он овладел грамматической стороной языка.

Вместо вывода стоит отметить, что речевые задания во всех развивающих центрах детей дошкольного возраста невозможно реализовать одним занятием. Например, слова, относящиеся к бытовой деятельности, явлениям природы, ручному труду и труду в природе, естественным образом включаются в их словарный запас только в процессе личного участия детей (прием пищи, купание, одевание, уход за растениями, труд в природе и т. д.).

Литература:

1. Ф.Р.Қодирова «Болалар нутқини ривожлантириш наварияси ва методикаси руҳий омиллари» Тошкент. «Истиқлол» 2016й.

2. Д.Р.Бабаева «Нутқ ўстириш методикаси» Тошкент. 2009й.
3. Ташпулатов, Ф., & Хамраева, З. (2022). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 10-17.
4. Farhad, T., & Khamraeva, Z. B. (2022, April). PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1, pp. 45-51).
5. Khamrayeva, Z. B. (2022). Physical Education of Students in Modern Conditions. European Journal of Business Startups and Open Society, 2(2), 29-32.
6. Khamraeva, Z. B. (2022). Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles. Eurasian Scientific Herald, 8, 229-232.
7. Khamraeva, Z. B. (2022). THE ORIGIN OF THE ATHLETICS SPORTS TOUR. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 3, 181-184.
8. Khamraeva, Z. B. (2022). Application of Multi-Year Training Works in Training Athletics in Training Cycles. Global Scientific Review, 3, 33-36.
9. Bahodirovna, H. Z. (2022). SPECIFIC FEATURES OF ATHLETICS. Academia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-5.
10. Bahodirovna, K. Z. (2022). Activities of physical education teachers practical-pedagogical fundamentals. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 1200-1207.
11. Bahodirovna, H. Z. (2022). Development of Sports in the Republic of Uzbekistan. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 318-320.
12. Bahodirovna, H. Z. (2022). Age Dynamics and Adaptive Changes in Children Aged 10-12 Years Under the Influence of Athletics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 310-312.
13. Khamrayeva, Z. B. Current Issues of Forecasting in Physical Education and Sports Today.
14. Toshboyeva, M. B., & Khamrayeva, Z. B. (2021). Development and Public Policy.
15. Ташпулатов Ф., Хамраева З. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-17.
16. Farhad T., Khamraeva Z. B. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1.– С. 45-51.

17. Khamrayeva Z. B. Physical Education of Students in Modern Conditions //European Journal of Business Startups and Open Society. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 29-32.
18. ўгли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
19. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342).
20. A Rakhmanov, R Rakhimov, I Nazarov.(2019). URBAN WASTE AS ORGANIC FUEL.Точная наука. УДК: 662.(39),35-37.
21. Rahmatullo. Rahimov.(2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda harakat havfsizligini taminlash uslublarini takomilashtirish uslublari. Международный научно-образовательный электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА,7(35),750-754.
22. ўғли Раҳимов, Р. Р. (2022). ТАШИШДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 656-663.